

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ilmiy dunyoqarash elementlarini shakllantirishda ona tilini o'rganishning o'rni

Gafurova Shoxsanam Abdunazarovna

Toshkent amaliy fanlar universiteti "Pedagogika" kafedrasida katta o'qituvchisi
e-mail: shoxsanamgafurova1971@gmail.com

Annontatsiya: o'quvchilarga ta'lim-tarbiya berish vazifalaridan biri ularda ilmiy dunyoqarash elementlarini shakllantirishdir. Bu vazifani hal qilishda maqsadga muvofiq ishlashning yetakchi sharti – o'quvchini shaxs sifatida muvaffaqiyatli kamol toptirishdir.

Kalit so'z: fonetikasi, leksika, til, ijtimoiy, uslub, so'z yasalishi, grammatika, tafakkur.

Abstract: One of the tasks of educating students is to form elements of a scientific worldview in them. The leading condition for purposeful work in solving this task is the successful development of the student as a person.

Keywords: phonetics, lexicon, language, social, style, word formation, grammar, thinking.

Аннотация: одной из задач обучения студентов является формирование у них элементов научного мировоззрения. Ведущим условием эффективной работы по решению этой задачи является успешное развитие студента как личности.

Ключевые слова: фонетика, лексика, язык, социальный, стиль, словообразование, грамматика, мышление.

Kirish

O'quvchilarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirish har bir pedagogikning navbatdagi vazifalaridan biri bo'lib, bu orqali o'quvchi dunyoni bilish, ilmning qiymati anglash haqida atroflicha manbaaga ega bo'lib boradi. Shu orqali har bir mavzu va manbaaga o'z munosabatini berishni o'zlashtiradi.

Ilmiy tatqiqot metodologiyasi.

O'quvchilarda ilmiy dunyoqarash elementlarini shakllantirish usullari. 1. Tilning ijtimoiy hodisa sifatidagi mohiyati uning aloqa (kommunikativ) vazifasini ifodalashdan iboratdir. Maktabda shu jumladan, boshlang'ich sinflarda tilni o'rgatishning yetakchi yo'nalishi o'quvchilar tomonidan tilning aloqa vazifasini bajarishini tushunishlariga erishish hisoblanadi. 2. Til bilan tafakkur uzviy bog'liq bo'lib, tafakkur so'z vositasida yuzaga chiqadi. Til tafakkurning mahsuli hisoblanib, ongdan tashqarida o'zicha yashamaydi. Maktabda tilning barcha tomonlari (talaffuzi, fonetikasi, leksikasi, grammatikasi, so'z yasalishi)ni o'zaro bog'liq holda o'rganish ona tilini o'rgatishdagi yetakchi tamoyil bo'lib, uni amalga oshirish o'quvchilarning tilni murakkab, rivojlanuvchan, o'zaro bog'langan muhim tomonlarga ega bo'lgan hodisa sifatida anglab yetishlari uchun ilmiy asos yaratadi. Tilning mohiyatini bunday idrok etish hodisalarning rivojlanuvchanligi va o'zaro bog'langan qismlardan tuzilishini tushunishga zamin hozirlaydi. Maktab tajribasi va maxsus tekshirishlar shuni ko'rsatadiki, yuqorida qayd etilgan dastlabki qoidalarni o'quv jarayonida amalga oshirishda ijtimoiy hodisa sifatida til haqidagi bilimlar majmuasini to'g'ri tanlash, asosiy til hodisalarini va turlarini tushuntirishda o'qituvchining tutgan metodologik yo'lining aniqligi, o'quvchilar fikrlashini faollashtirish, til nazariyasini o'rgatishga asos bo'ladigan til materialining yuqori sifatli bo'lishi kabi dalillar hal qiluvchi ta'sir etadi. Shubhasiz, har bir omil maktab tajribasida bir-biridan ajralgan holda bo'lmaydi. Aksincha, ularning bir-biriga to'g'ri, maqsadga muvofiq ta'siri ijobiy natija beradi. Tilning rivojlanishi, ayrim so'zlarning ma'nolari haqidagi bilimni boshlang'ich sinf o'quvchilari ot, sifat, son, fe'lni o'rganish jarayonida asta-sekin bilib oladilar. Bu o'rinda «So'zning tarkibi» bo'limi katta imkoniyatga ega. O'quvchilar bu bo'lim materiallarini o'rganish jarayonida tilimizning yangi so'zlar bilan boyib borishi haqidagi muhim

manbalar bilan, soʻz yasalishi bilan tanishadilar. Maʼlumki, koʻpgina yangi soʻzlar tilda mavjud boʻlgan soʻzlar zaminida yaratiladi, tilda bor qoliplar kabi yasaladi: limon tipida limonzor, suvchi tipida boʻzchi kabi. Tilda yangi soʻzning paydo boʻlishi oʻzidan keyin bir xil oʻzakli soʻzlar guruhining hosil boʻlishiga sabab boʻladi: ishli, ishsiz, ishchi kabi. Boshlangʻich sinflarda tilning rivojlanishi haqidagi masala maxsus oʻrganilmaydi. Tilga jamiyatning rivojlanishi bilan bogʻliq holda rivojlanadigan hodisa sifatida ilmiy qarashga zamin yaratpsh muhim ahamiyatga ega. Tilning leksik tomoni boshqalariga nisbatan xarakatchan, tez rivojlanadigan boʻlgani uchun, til leksikasi misolida boshlangʻich sinf oʻquvchilari saviyasiga mos ravishda jamiyatning rivojlanishi bilan bogʻliq holda tilning ham rivojlanishi tushuntiriladi. Tilning leksik tarkibida yuz berayotgan oʻzgarishlar yuzasidan oʻqituvchi va oʻquvchilarning kuzatishlari bolalarda dunyoni bilish haqidagi tasavvurini shakllantirishga mos material beradi.

Tildan bilim berishda oʻquvchilarning hayotiy tajribasiga tayanish muhimdir. oʻqituvchi nazariy xarakterdagi umumlashtirish zarur boʻlgan daliliy materiallarni yigʻish bosqichida ham, berilgan bilimlarni amaliyotga tatbiq etish uchun ham bolalarning hayotiy tajribasiga, nutqqa oid amaliyotiga tayanadi. Tilga oid bilimni oʻrganish natijasida oʻquvchilar nutk faoliyatining sifati oʻzgaradi, ongliligi ortadi. Dialektik tafakkur keng maʼnoda hodisalarning boshqa hodisalar va jarayonlarga bogʻliqligini hisobga olib, ularni har tomonlama mavjud belgilari yigʻindisi bilan rivojlanishda koʻrish koʻnikmasini taʼriflaydi. Tafakkurning bunday sifati oʻquvchilarda asta-sekin shakllana boradi va oʻz navbatida, ular kuzatish jarayonida dalillarni topish, ularni tahlil qilish va oʻrganiladigan hodisalarning ayrim tomonlari oʻzaro bogʻliqligini aniqlash, taqqoslash va umumlashtirish koʻnikmasini egallab boradilar. Keyingi yillarda oʻquvchilarning oʻquv faoliyati tobora izlanish xarakteriga ega boʻlmoqda. Tilni oʻrganishda boshlangʻich sinf oʻquvchilari uchun ayrim qoida va aniqliklarni yodlab olish emas, balki atrofdagi hayotni kuzatish asosida oʻquvchilarning oʻzlari «topgan» yoki adabiy manbalardan tayyor olingan til materialini maqsadga muvofiq analiz va sintez qilish yetakchi hisoblanadi. Ona tilini oʻrganish jarayonida oʻquvchilarda ilmiy dunyoqarash asoslarini shakllantirish masalasini hal qilishda maktabda ona tilini oʻrgatishga asos boʻladigan material alohida qimmatga ega. Materialning haqiqiy tomoni, uning gʻoyaviy yoʻnalishi va badiiy ifodaliligi oʻquvchilarning fikrlash faoliyatiga, histuygʻulariga taʼsir etadi, atrof-muhit haqidagi bilimlarini kengaytiradi, tilga va uni yaratgan xalqqa qiziqishini tarbiyalaydi, oʻquvchilarning umumiy taraqqiyoti darajasini oʻstiradi va ularning shaxsiy sifatlarining, dunyoqarashlarining shakllanishiga taʼsir koʻrsatadi. Keyigi yillarda maktab ona tili darsliklari va oʻqituvchilar uchun nashr qilingan qoʻllanmalar materiali mazmuniga qoʻyilgan talablar anchagina ortdi. Materialning asosiy mezon matn va alohida gaplarning bilimni boyituvchi qimmati, leksik-uslubiy aniqligi, mavzu jihatdan xilma-xilligi, hayotning turli tomonlari bilan bogʻlanishi, matnlarning gʻoyaviy-mavzuviy yoʻnaltirilganligi, kichik yoshdagi oʻquvchilarga mosligidir.

Xulosa

Shunday qilib, tilni oʻrganish jarayonida kichik yoshdagi oʻquvchilarda ilmiy dunyoqarash asoslarini shakllantirishga oʻqituvchining metodologik yondashuvi, oʻquvchilar oʻzlashtiradigan ijtimoiy hodisa sifatida rivojlanib boruvchi til haqidagi bilimlar majmuasi, oʻquvchilar oʻrganib oladigan bilish usuli, tilni oʻrganishga asos boʻladigan materialning bilim berishdagi, gʻoyaviysiyosiy va badiiy qimmati hal qiluvchi taʼsir koʻrsatar ekan. oʻquvchilarda dunyoqarash asoslarini shakllantirish koʻp qirrali jarayon boʻlib, u maktabda va maktabdan tashqarida olib boriladigan oʻquv-tarbiyaviy ishlarning barcha tizimida hal qilinadi.\

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Umumiy oʻrta taʼlimning davlat taʼlim standartlari va oʻquv dasturi // oʻzbekiston Respublikasi Xalq taʼlimi vazirligining axborotnomasi, 7-maxsus son. T.: SHarq, 1999.
2. Boshlangʻich taʼlim boʻyicha yangi tahrirdagi davlat taʼlim standarti // Boshl. taʼl. jurnali. Toshkent, 2005. №5. 5, 6, 8-9-betlar.
3. Boshlangʻich taʼlim boʻyicha yangi tahrirdagi oʻquv dasturi // Boshl. taʼl. jurnali. Toshkent, 2005. №5. 21- 33 – betlar.